

POLAND

POLAND

УЙҚУСИЗЛИК — ҲАММАСИГА ГОРМОН АЙБДОРМИ?

Салиходжаева Рихсинисо Камиловна

Тиббиёт ҳодимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
"Олий маълумотли тиббиёт ҳамширалари" кафедраси мудир, доцент

Ахунова Нилуфар Хусановна

"Олий маълумотли тиббиёт ҳамширалари" кафедраси ассистенти

Алимова Фатима Закировна

"Олий маълумотли тиббиёт ҳамширалари" кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634136>

Аннотация: Куп аёлларда менопауза даврида таъсирчанлик, кайфиятнинг тез-тез ўзгариши, уйқу бузилиши ва қон босимининг ўзгариши каби турли кўринишларини алоҳида хавотир билан кутадилар. Менопауза ҳар бир аёлда маълум бир ёшда юзага келадиган нормал физиологик жараён бўлиб, бу ҳолатда унинг танасида сезиларли ўзгаришлар рўй беради, бу иккита асосий гормон – эстроген ва прогестерон ишлаб чиқаришнинг камайиши билан боғлиқ.

Калит сўзлар: климакс, менопауза, эстероген, прогестерон.

Кечаси тез-тез уйғониб кетиш, узоқ вақт ухлолмай ётиш, кундузи эса кўзнинг уйқуга тортиши, айниқса, аёлларда климакс даврида кўп кузатилади. Бунга сабаб — жинсий гормонлар танқислиги. Аксарият аёллар бунга эътибор қимасаларда, аммо уйқусизлик климакс палласида юзага келадиган аломатлардан бири ва кенг тарқалган.

Менопаузада уйқусизлик нимаси билан хатарли?

Уйқусизлик ҳолатини беэътибор қолдириш керак эмас. Климакс ва ёмон ухлашлик бир-бирига боғлиқ. Бу даврда аёлларнинг 80 фоизи уйқунинг бузилишидан қийналади. Инсон уйқуга тўймаганида семириш, юрак-қон томир касалликлари, хотиранинг ёмонлашиши, депрессия каби ёқимсиз асоратлар ривожланади. Албатта, булар кундалик турмуш тарзи сифатида салбий таъсир қилади. Уйқусизликдан ташқари, апноэ (ухлаётган вақтда нафас олишнинг бир қанча муддат тўхтаб қолиши), хуррак, нарколепсия (кундузи уйқусираб юриш), безовта оёқ синдроми ҳам кузатилади.

Климакс даврида аёллар ухлашга қийналади, тунда тез-тез уйғонади, ойпарастлик муаммоси бўлади. Уйқунинг бузилишига сабабларни иккита катта гуруҳга бўлиш мумкин:

- Психологик;
- Гормонал.

Менопаузада эстроген ҳамда прогестерон гормонлари миқдори камайиб, бу асаб тизимига таъсир қилади. шунингдек, гормонлар етишмаслиги мушакларни бўшашишига ёрдам берадиган магний элементининг

сўрилишини ёмонлаштиради. Тунги терлаш, қизиб кетиш билан бирга, хуррак отиш ва апоноэ бошланиши мумкин. Прогестерон гормони “ухлатиш” таъсирига эга, агар у камайса, ухлаш муаммоси кучаяди.

Маълумки, менопауза даврида аёллар хавотирга, ваҳимага соладиган, стресс каби турли ҳолатларни бошдан ўтказадилар. Табиийки, булар тинч ухлашга бермайди.

Нималарни ўзгартириш керак?

Климакс даврида юзага келаётган ҳамма ёқимсиз ҳолатлар, ўзгаришлар, безовталиклар, касалликлар гормонлар баланси издан чиқиши, аниқроғи, ишлаб чиқарилиши тўхташи билан боғлиқ экан, бу табиий жараён эканлигини англашимиз ва гормонларсиз яшашига мослашиши учун организмга ёрдам беришимиз керак. Қандай қилиб? Биринчидан, ҳаёт тарзига ўзгартириш киритамиз ёки дори-дармонлар қабул қилиб даволанамиз. Албатта, турмуш тарзини ўзгартириш, маълум қоидалар асосида яшаш осонроқ. Буларга нималар киради:

Соғлом овқатланиш: сабзавотлар, мевалар, балиқ, ёғсиз гўшт, сут маҳсулотлари истеъмол қилинади, аччиқ, шўр, кофеин чакланади. Ухлашга ётишдан олдин тўйиб овқатланилмайди, ухлашдан камида 2 соат олдин енгил овқатланиш мумкин. Ухлаш соатларни белгилаш. Битта вақтда ухлаш ва уйғониш керак, дам олиш кунлари ҳам. Мириқиб ухлаш учун шароит яратиш. Хонани шамоллаштириш, чойшабларни ип матолисини тўшаш керак. Иложи борича ётоқхонага телевизор, компьютер жойлаштирилмайди. Булар одамни чалғитади. Танани бўшаштириш учун илиқ душ қабул қилиш, эфир мойларини ҳидлаш (ароматерапия), сокин мусиқа тинглаш, китоб ўқиш тавсия этилади. Жисмоний машқларни юажариш (айниқса, эрталаблари), аэробика, сайр қилиш, сузиш, велосипед ҳайдаш ортиқча вазнга қарши энг мақбул чоралардир. Баъзан юқорида тавсия этилганлар уйқусизлик муаммосини ҳал қилишга ёрдам бермаслиги мумкин. Климакс давридаги ушбу ҳолат тиббий усуллар билан бартараф этилади. Масалан, етишмаётган гормонлар ўрни тўлдирилади. Гормон муолажаси уйқу сифатини оширади. Фақат қайси препаратни қанча миқдорда қабул қилишни шифокор белгилайди. Климакс даврида уйқуни яхшилаш учун валериана, лимонўт, мойчечак, ялпизли дамламаларга асал қўшиб ичиш ёки шу гиёҳлар таркибли хапдориларни қабул қилиш мумкин. Агар улар ҳам ёрдам бермаса, шифокор кучлироқ седатив воситаларни ёзиб беради.

УЙҚУСИЗЛИККА ҚАРШИ МАШҚЛАР

1-машқ

Тўғри туриб олинади, оёқлар елка кенглигида турсин, қўллар эса ёнда.

2-3 дақиқа давомида товондан оёқ учига, сўнг оёқ учидан товонга тебранилади. Нафас эркин, бир маромда.

2-машқ

Тўғри турилади, оёқлар елка кенглигида, қўллар эса ёнда бўлади.

Нафас олиб туриб, қўллар ён томонга ёйилади, кафт ёзилади. Бармоқ учлари жимирлаб, куч кираётгандек бўлади.

Нафас ушланади, оёқ учига туриб, юқорига тортилиш керак.

Нафас чиқариб туриб, дастлабки ҳолатга қайтилади ва олдинга эгилиб, қўллар силкитилади.

Машқни 3 марта бажарилади.

3-машқ

Тўғри турилади, қўллар икки ёнда бўлади. Оёқлар елка кенглигида бўлиб, тиззалар сал букилади.

Қўллар томонларга енгил чайқатилади, тана аввал ўнгга, сўнг қаратилади.

Машқни 2-3 дақиқа бажарилади.

4-машқ

Тўғри турилади: оёқлар елка кенглигида қўйилади, қўллар пастга туширилади.

Гавда олдинга ва пастга эгилади. Қўллар ва орқа мушаклар бўш қўйилади.

Бош эркин турсин.

2-3 дақиқадан кейин аввалги ҳолатга қайтилади.

Ҳаракатлар 5 марта такрорланади.

5-машқ

Каравотга ётилади, оёқлар жуфтланади, қўллар ёнда туради.

Қўллар бошга қўйилиб, энса бош бармоқ билан 2 дақиқача уқаланади.

Бармоқлар бир-бирига ўтказилиб, энса кўтарилади. Ияк кўкраккача олиб келинади (имкон қадар).

Машқ 7 марта такрорланади.

6-машқ

Каравотда ётган ҳолда оёқларни бирлаштирилади. Қўллар бош тепасида туради.

Бармоқлар билан сочи тараш ҳаракатларини қилинади, тери таранг тортилади.

Қулоқ супрачаси бармоқ билан ишқалаб қиздирилади.

Машқни 4-5 марта такрорланади.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7-машқ

Каравотда ётган ҳолда иккала қўл панжалари қаттиқ мушт тугилиб, фикран 1 дан 10 гача саналади.

10 секунд дам олинади. Сўнг оёқни тиззадан букиб, бор куч билан таранглаштирилади ва яна фикран 10 гача саналади.

10 секунд тин олиб, сўнг қўл ва оёқлар бир вақтда имкон қадар таранглаштирилиб, фикран 10 гача саналади.

Машқ 7-8 марта такрорланади.

Баъзан машқларни бажаришга эринчоқлик тутиши мумкин. Майли, балки кундузги юмушлардан, хизматдаги фаолиятдан чарчаган пайтларда ухлашдан олдин тебранма курсида ўтириб тебраниш ҳам ёрдам беради. Бор-йўғи 20 дақиқа етарли. Жуда бўлмаса, ҳовлида яшайдиганлар қўлбола арғимчоқ учишлари ҳам фойда беради. Ҳар куни арғимчоқ учиб, сўнг уйқуга ётсангиз, 1 ҳафтада осон ухлаб қолаётганингизни сезасиз.